

MIRZO ULUG'BEK: DAVRNING DONISHMAND HOKIMI
МИРЗА УЛУГБЕК: МУДРЫЙ ПРАВИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ
MIRZA ULUGBEK: THE WISE RULER OF THE TIME

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika institute Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o'qituvchisi

Yuldasheva Sevaraxon Saydulla qizi

Andijon davlat pedagogika institute Biologiya yo'nalishi 1-bosqich

sevarayuldasheva270@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbek xalqining faxri-iftixori Muhammad Tarag'ay Ulug'bekni butun dunyoda astronomiya fanining yirik vakili haqida hamda uning rahbarligida tuzilgan yulduzlar jadvali butun dunyodagi sayyohlarga, dengizchilarga ishonchli mayoq sifatida 500 yildan buyon xizmat qilib kelayotganligi va hozirgi kunda ham bu jadval o'zining aniqli jihatdan ilmiy va amaliy qiymatini yo'qotmaganligi haqida va Ulug'bek keng qamrovli olim, astronom, matematik, tarixchi va faylasuf mutafakkir hamda iste'dodli davlat arbobi bo'lganligi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Muhammad Tarag'ay Shohruh o'g'li, Eronning Sultoniya shahri, G'iyosiddin Tarxon qizi, Qozizoda Rumi, Samarqand, Orif Ozariy, "Turg'un yulduzlar suratlari".

Аннотация: В данной статье рассматривается гордость узбекского народа Мухаммад Тарагай Улугбек, крупный представитель астрономической науки в мире, и то, что карта звездного неба, составленная под его руководством, служит надежным маяком для туристов и моряков по всему миру. миру на протяжении 500 лет, и даже сегодня эта диаграмма, что она не потеряла своей научной и практической ценности, и что Улугбек - учёный-универсал, астроном, математик, историк, философ, мыслитель и талантливый государственный деятель дана информация, что он был персонажем.

Ключевые слова: Мохаммад Тарагай, сын Шахруха, Султания, Иран, дочь Гиязиддина Тархана, Казизада Руми, Самарканд, Ариф азари, «Картины неподвижных звезд»

Abstract: This article presents information about the pride of the Uzbek people, Muhammad Taragay Ulugbek, a major representative of astronomy in the world, and the fact that the star chart compiled under his leadership has served as a reliable beacon for tourists and sailors around the world for 500 years, and that even today

this chart has not lost its scientific and practical value in terms of accuracy, and that Ulugbek was a comprehensive scientist, astronomer, mathematician, historian, philosopher, thinker, and talented statesman.

Key words: Muhammad Taragay Shahruh oglu, Sultania city, Iran, daughter of Ghiyosiddin Tarkhan, Qazizoda Rumi, Samarkand, Orif Azari, "Pictures of fixed stars".

Kirish. To‘liq ismi – Muhammad Tarag‘ay Shohruh o‘g‘li. Ulug‘bek unga bobosi Amir Temur tomonidan berilgan taxallusdir. Mirzo Ulug‘bek – o‘zbek xalqining faxr-u iftixori, dunyo astronomiya fanining yirik namoyandasi, adolatli hukmdor. Mirzo Ulug‘bek 1394-yilning 22-martida Amir Temur saltanatining qishki chorbog‘i, hozirgi Eronning Sultoniya shahrida tavallud topgan, 1449-yil 27-oktabrda Samarqandda vafot etgan. Otasi – Shohruh. Onasi – Ghiyosiddin Tarxon qizi Amir Temur suyukli nabirasi Muhammad Tarag‘ayning go‘dakligidan bilimdon ustozlar qo‘lida tarbiyalanishiga alohida e‘tibor qaratgan. Tarixiy manbalarda Ulug‘bek o‘n bir yoshigacha buvisi Saroymulkxonim tarbiyasida bo‘lib, mashhur olimlardan saboq olgani qayd etilgan. Ulug‘bek bobosining saroyidagi eng yirik allomalar, jumlasidagi ustozlarning ikki yuz yillik harakat jadvallarini tuzgan Mavlono Ahmad va Qozizoda Rumi kabi yetuk astronom va matematik olimlar ta‘sirida ulg‘aygan. Shuningdek, unga to‘rt yoshidan Orif Ozariy ham ta‘lim bergan.

Jamshid Koshiyning so‘zlariga ko‘ra, Ulug‘bekning xotirasi dunyo mo‘jizalaridan biri bo‘lgan. Sultoniya shahridagi bolalik davridan boshlab qayerda yashaganini haftasi, kunigacha aniq aytib berar, peshin namozini o‘qish uchun qayerda to‘xtagani, tunlari qaysi yo‘l bilan yurganigacha aniq yodida saqlagan ekan. Ulug‘bekning mulozimlari uning tarixi yozilgan qaydnomalarni olib kelib, olimlar huzurida o‘qib berganida, barcha voqea-hodisalar Ulug‘bek aytib bergani bilan aynan bir xil bo‘lib chiqqan. Olimlar Ulug‘bek xotiralari asosida nimaning qachonqayerda bo‘lganini bilib olgan va o‘z kundaliklariga qayd qilib olgan. Ta‘kidlanganidek, Ulug‘bek kuchli matematik bo‘lgan. Bir kuni ovga chiqqanida ot ustida 1416-yil dushanba kuni rajab oyining 10-15 sanalari orasida bir voqeaning qachon yuz berganini aniqlamoqchi bo‘ladi. Otda keta turib, o‘sha kuni quyosh qaysi gradusda, qaysi soniyada, qanday burj ostida bo‘lganini hisoblab chiqadi. Bu hisob-kitobni amalga oshirishni Jamshid Koshiyga ham aytadi. Biroq Koshiy bunday sharoitda xotirada ushbu murakkab hisobni bajarish imkonsiz ekanini ta‘kidlaydi. “Hech shubhasiz, men uchratgan birorta munajjim bu hisobni zijsiz amalga oshirolmaydi”, deydi u. Tarixda Mirzo Ulug‘bek kabi yuksak iste‘dod va salohiyatga ega hukmdorlar

kamdan-kam o'tgan. Uning boy ilmiy-ma'rifiy merosi bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Biz, bugungi avlod buyuk bobomizning betakror ijod mahsuli bilan faqat faxrlanmasdan, balki ilm o'rganib, yuksak intellektual cho'qqilarga intilishni maqsad qilishimiz zarur. Shundagina xalqimiz shon-shavkati ulug' bobokalonlarimiz davridagidek yana barq uradi.

Mirzo Ulug'bek uzoq yillar davomida olib borgan ilmiy izlanishlari natijasida matematika, astronomiya, tarixga oid asarlar yaratgan. Biroq bizgacha mutafakkirning to'rt asari: "Ziji jadidi Ko'ragoniy" ("Ko'ragoniyning yangi astronomik jadvallari"), matematikaga oid "Bir daraja sinusini aniqlash haqida risola", astronomiyaga doir "Risolayi Ulug'bek" va "Tarixi arba' ulus" ("To'rt ulus tarixi") yetib kelgan. 1445-yili yozilgan "Ziji jadidi Ko'ragoniy" asari allomani dunyoga mashhur qiladi. Kishilik tarixida yaratilgan yulduzlar jadvallari orasida eng mukammali hisoblangan mazkur "Zij" hozirgacha ham o'z ilmiy ahamiyatini yo'qotmagani bilan qimmatlidir. Dastlabki yulduzlar jadvali Ptolemeyga (vaf. 170) mansub bo'lib, milodning II asrida Iskandariya shahrida tuzilgan. Bu jadvalda 1029 ta yulduzning koordinatasi berilgan. Undan sakkiz yuz yil keyin Sherozda Abdurahmon So'fiyning (901-986) "Turg'un yulduzlar suratlari" nomli jadvali tuziladi. Bu jadvalda 1017 ta yulduz ko'rsatilgan. 1437-yili tuzilgan Ulug'bek jadvalida esa 1018 ta yulduzning aniq koordinatasi berilgan bo'lib, bu katalog asrlar davomida dengizchilar uchun geografik koordinatalarni aniqlashda eng ishonchli manba bo'lib kelgan. Ta'kidlanganidek, Ulug'bekning ilmiy-ma'naviy merosi bugungi kunda ham butun insoniyatga xizmat qilmoqda. Alloma kashf qilgan kuzatish astronomiyasining tadqiqot metodlaridan hozirgi zamon astronomiya fani muhim asos sifatida foydalanmoqda. Uning rahbarligida ishlab chiqilgan astronomik jadvallar Yevropada yangi davr sivilizatsiyasi uchun g'oyat ahamiyatli tayanch bo'lib xizmat qildi. Yaqin-yaqingacha okeanlar osha sayohatga chiqqan kemalar ham, bepoyon sahrolarni bosib o'tuvchi karvonlar ham Ulug'bekning jadvallaridan vaqt va geografik koordinatalarni aniqlashda keng foydalangan. Mirzo Ulug'bek 1409-1449-yillar davomida uzluksiz ravishda Movarounnahrni boshqargan. Hukmronlik davrida o'z atrofiga salohiyatli ilm ahlini to'plagan. Ularning boshini biriktirib, astronomiya, matematika, mantiq, tarix, falsafa va boshqa fanlar bo'yicha yirik ilmiy maktab, hozirgi zamon tili bilan ifodalaganda, akademiya faoliyatiga rahbarlik qilgan. Bu maktabda Qozizoda Rumiy, Jamshid Koshiy, Ali Qushchi kabi taniqli olimlar ta'lim bergan. Shuningdek, u yerda Amir Temur davrida faoliyat olib borgan olimlarning falsafa, mantiq, tarix, geografiya va boshqa sohalarga oid ilmiy an'analari davom ettirilgan. Ayni paytda Ulug'bek turkiy xalqlarning ma'naviy merosini o'rganish,

qimmatbaho yozma yodgorliklarni qayta ko'chirib, xalq orasida targ'ib qilish, tarixiy xotirani tiklash masalalariga jiddiy e'tibor qaratgan. Madrasalar, masjidlar, xonaqohlar, maqbaralar qurdirgan. Samarqandning muhtasham Registon maydonidagi Ulug'bek madrasasi ana shunday xayrli va ezgu sa'y-harakatlarning porloq natijalaridan biridir.

XULOSA: Xulosa o'rnida aytish mumkinki Ulug'bek o'ta bilimli va qattiqqo'l ustozlar tarbiyasida voyaga yetgan. Uning bolaligi asosan Amir Temur saltanatining g'arbiy hududida, hozirgi Eronning Sultoniya shahrida o'tgan. Ulug'bek yoshligidan ilm o'rganishdan tashqari chavandozlik, qilichbozlik, kamon otish, suzish kabi jismoniy mashqlar bilan faol shug'ullangan. U qat'iy kundalik tartibga o'rgatilgan, diniy va dunyoviy fanlarni chuqur o'zlashtirgan. Shu sababli xotirasi kuchli, zehni o'tkir bo'lgan, irodasi chiniqqan. Arab, fors, turk, mo'g'ul, xitoy tillarini mukammal o'rgangan. Qur'onni yetti xil qiroatda yod olgan. Amir Temur nabirasini o'zi bilan olib yurishni odat qilgan. Uning aslzodalar odatlarini puxtaroq egallashi uchun sharoit yaratib, xos mehmonlarni rasmiy kutib olish marosimlarida ishtirok etishiga alohida ahamiyat bergan. Ulug'bek yoshligidan ulug' sarkardaning yonida yurib, saltanat manfaatlarini idrok etish va himoya qilish sirlarini o'rganib borgan. O'n bir yoshli Muhammad Tarag'ay hatto bobosining vafoti payti ham uning yonida bo'lgan. Mirzo Ulug'bek o'z hayoti mobaynida adolatsizliklarga, cheklashlarga, toj-u taxt talashishlardagi xiyonatlarga juda ko'p duch kelgan.

Adabiyotlar ro'yxati (references):

1. B.O. To'rayev/ MUHAMMAD TARAG'AY Mirzo ULUG'BEK (1394 – 1449) Toshkent: “Navro'z” nashriyoti, 2018 y. – 64 b.
2. Shamsutdinov R., Karimov Sh. Vatan tarixi. – T.: «Sharq», 2010. – 512 b.3. <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/tarix/ozbekiston-hukmdorlari/ulugbek/>
4. Shamsutdinov R. O'zbekiston tarixi: o'quv qo'llanma / Shamsutdinov R., Mo'minov H ; mas'ul moharrir S.Inoyatov. – T: “Sharq”, 2013. – 672 b
5. Mirzo Ulug'bek tavalludining 615 yilligi va 2009-yil Xalqaro Astronomiyayiliga bag'ishlangan xalqaro ilmiy konferensiya materiallari. Samarqand, 9-11-iyun 2009-yil. Toshkent-Samarqand. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi “Fan” nashriyoti, 2009-yil, 396 b.
6. Атабаева, Н. (2024). Психологический подход к студентам при преподавании предмета истории. *ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).

7. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of Uzbek industry to victory during World War II. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.
8. Shohsanam, U. (2022). Improving Students' Scientific Worldview In The Modern Education System. *Open Access Repository*, 8(03), 13-15.
9. Qodirova, N. (2024). Buxoro xonligining tashkil topishi va uning ravnaqi. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 3(1), 177-181.
10. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. *American journal of social and humanitarian research*.
11. Maxmudjanovna, A. N. (2023). Yangi konstitutsiyada inson huquqlarining o'rnini va xalqaro huquq normalari bilan uyg'unligi.
12. Maxmudjanovna, A. N. (2023). Zamonaviy axborot muhitida yoshlar ta'lim tarbiyasi va muammosi.
13. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). Uchinchi renessansni barpo etishda jadid ma'rifatparvarlarining barkamol inson tarbiyasiga oid qarashlari. *tadqiqotlar*, 26(1), 101-106.
14. Salimovna, S. M. (2023). Renaissance of the Timurid period and its place in world civilization. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.

Vebsayt:

7: <http://www.ziyonet.uz>

8: <http://www.wikipedia.ru>